

Преловська І.М.

Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник
Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського

ПРОБЛЕМА ВИКОРИСТАННЯ У АРХІВНО-КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ТЕРМІНУ “ФАШИЗМ” ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921-1939) У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД

Термін “фашизм” у нецерковних джерелах супроводжував діяльність УАПЦ практично з самого початку її діяльності аж до появи звинувачення у приналежності до “організації фашистського типу” у архівно-кримінальних справах церковних діячів. Митрополита УАПЦ Василя Липківського у 1937 р. було страчено за звинуваченням: “обвиняється в том, что являлся одним из руководителей националистической фашистской организации украинских церковников, ставившей своей целью отторжение Украины от СССР и создания самостоятельного государства фашистского типа. Был связан с заграничными эмигрантскими кругами и посылал им а[нти]с[оветскую] информацию, за что периодически получал денежное вознаграждение”¹.

Таким чином є потреба вивчення специфіки проблеми використання цього терміну стосовно православних церков в УСРР напередодні Другої Світової війни. По закінченню війни з “німецько-фашистськими загарбниками” і виконання вироків Нюрнберзького процесу 1946 р. значення терміну “фашизм” дещо змінилося, особливо його смислове навантаження в радянських джерелах і наступним поколінням радянських людей було значно важче зрозуміти в якому сенсі вживався цей термін до початку війни.

Фашизм (італ. *fascismo*, від італ. *fascio* – зв’язка, об’єднання) – ідеологія культу сильної особистості, шовінізму та расизму. Основою ідеології фашизму є крайній шовінізм і націоналізм, що переходять в ідею расової обраності, мілітаризм і вождизм. Фашизм – соціально-політичні рухи, ідеології і державні режими право-тоталітарного типу. Часто визначають фашизм як крайньоправу ідеологію. В точному значенні, фашизм – феномен політичного життя Італії у 1920–1940-х рр. З 1930-х рр. поняття “фашизм” стало поширюватись і на інші режими: націонал-соціалістичний в Німеччині (нацизм), військово-фалангистський в Іспанії (Іспанська фаланга), військово-поліцейський в Португалії тощо. Фашизм у владі опирається на масову тоталітарну політичну партію (приходячи до влади, вона стає монополюю), підконтрольній владі профспілки і незаперечний авторитет “вождя”, а також на масовий ідеологічний і фізичний терор.

Виокремлюють наступні ознаки фашизму як ідеології, політичного руху і соціальної практики: 1) обґрунтування за расовою ознакою переваги і обраності однієї, обраної в силу цього панівної нації, дискримінація стосовно інших “чужорідних”, “ворожих” націй і національних меншин; 2) заперечення демократії та відкритості влади; 3) насадження режиму, заснованого на принципах тоталітарно-корпоративної державності, однопартійності та вождизму; 4) утвердження насилля і терору з метою придушення політичного противника і будь-яких форм інакомислення; 5) мілітаризація суспільства, створення воєнізованих формувань і виправдання війни як засобу вирішення міждержавних проблем.

Як організований рух фашизм виник 1919 р. в Італії на чолі з Беніто Муссоліні (1883–1945)² і згодом став універсальним поняттям для означення численних організацій і груп, що почали виникати і діяти практично у всіх європейських країнах у міжвоєнний період, а також встановлених ними режимів там, де вони прийшли до влади.

У 1919 р. важливим фактором міжнародної політики став Комуністичний Інтернаціонал, який проголосив спільну мету для всіх комуністів: світову революцію. Але скоро виявилось, що

¹ ЦДАГО України. – Ф. 263. – Оп. 1. – Спр. № 65685-ФП. – Арк. 90. Оригінал. Машинопис на бланку. Опубліковано: *Зінченко А.Л.* Визволитись вірою. Життя і діяння митрополита УАПЦ Василя Липківського. – К., 1997. – С. 318; *Липківський К.* Тіні забутих предків. – К., 2003. – С. 115; Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами ГДА СБ України // 3 архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Упорядники: І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2006. – № 1/2 (26/27). – Ч. II. – С. 235.

² Див. напр. вид.: *Кольє Ричард.* Дуче! Взлет и падение Бенито Муссолини. Биография. – Пер. с англ. Ю.Д. Чупрова. – М.: ЗАО Изд-во Центрполиграф, 2001. – 493 с.

початкова мета Комінтерну не була досягнута, і з середини 1920-х рр. перестала фігурувати в його політиці. Політика Комінтерну спричинила політичну поляризацію та розбрат в середині робітничого руху лівого спектру та супроводжувалась поширенням фашизму в Європі.

Під час VI Всесвітнього конгресу Комінтерну (17 липня – 1 вересня 1928 р.) було проголошено відмову від моделі єдиного фронту лівих партій. Згідно з тезою про соціал-фашизм, головними ворогами комуністичного руху були оголошені соціал-демократи. Це протистояння серед лівих партій зіграло роль в сходженні фашизму, коли у Німеччині Націонал-соціалістична німецька робітничка партія на чолі з А. Гітлером захопила владу в країні у 1933 р. Нацизм став крайнім виявом ідеології фашизму.

У 1920-х рр. поширення ідеології фашизму не оминуло і країни Європи, що знайшло своє відображення у радянських публікаціях і подальшому використанні звинувачень у слідуванні цій ідеології цілого спектру організацій та угруповань в СРСР, які владою розцінювалися як потенційно ворожі. Але в радянських публікаціях практично ніколи не уточнювалося про зв'язки з якими фашистськими організаціями йдеться у тих звинуваченнях, які були висунуті проти діячів церкви, УАПЦ зокрема.

На початку 1920-х рр. в СРСР термін “фашизм” почали вживати в атеїстичній пропаганді по відношенню до Російської церкви. Наприклад у збірнику статей “Пути антирелигиозной пропаганды”, який було видано друком зусиллями агітпропу ЦК КП(б)У та управління політпросвіти, редактор цього збірника і авторка однієї з статей В. Уласевич подала формулювання: “Тихоновщина – религиозный фашизм”¹.

У тексті винувального висновку щодо діяльності УАПЦ на процесі “СВУ” у 1930 р. не було звинувачень у зв'язках з фашизмом. Натомість всі звинувачення УАПЦ як “складової частини Спілки визволення України” стосувались виключно зв'язків з петлюрівщиною, українському націоналізмі, антирадянській пропаганді та діяльності, спрямованій на повалення радянської влади та організацію замахів на її керівників. У тексті цього висновку навіть немає згадок про те, що голова Ідеологічної комісії УАПЦ, один з головних звинувачених на цьому процесі В. Чехівський був у свій час членом ЦК УСДРП і взагалі виступав пропагатором соціал-демократичних ідей, в тому числі у своїх богословських працях².

У кримінальних справах проти інших діячів УАПЦ до 1930 р. немає звинувачень у фашизмі. Після процесу “СВУ” звинувачення головним чином стосувались “націоналізму” та “контрреволюційної” і “антирадянської” діяльності діячів УАПЦ. Діяльність УАПЦ радянськими ідеологами у 1920-х рр. розцінювалась як “обдурення радянської влади” з метою приховати таємну “організацію буржуазної республіки” і повалення радвлади. У 1932 р. в публікації Ю. Самойловича діячів УАПЦ названо “соціал-фашистами”³. Ця праця та їй подібні на наступні роки стала програмною для публікацій в радянських виданнях при згадуванні УАПЦ в радянській історіографії.

У протоколі допиту священника УПЦ Анатолія Нестеренка від 3 грудня 1937 р. на запитання слідчого щодо приналежності до “контрреволюционной организации церковников” той відповів наступним чином: “Признаю себя виновным в том, что до ареста являлся участником украинской контрреволюционной националистической фашистской организации церковников. Вступление в названную организацию относится к 1922 г. т.е. ко времени, когда я принял сан священника, что явилось причиной моих националистических убеждений украинца. Вовлечению меня в организацию способствовали деятели украинской церкви БУТВИНЕНКО Константин и ЯНУШЕВСКИЙ, а рукоположил меня в священники участник организации епископ СТОРОЖЕНКО Григорий, который тут же прививал мне контрреволюционные националисти-

¹ Уласевич В. Раскол тихоновщины на Украине // Пути антирелигиозной пропаганды. К постановке работы / Под ред. В. Уласевич. – Харьков, 1925. – С. 7-19.

² Репресована УАПЦ. Політичні репресії проти священників Української автокефальної православної церкви (1919–1938). За документами ГДА СБ України // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ / Упорядники: І. Бухарева, С. Кокін, І. Преловська, Г. Смирнов. – К., 2005. – № 1 / 2 (24/25). – Ч. 1. – С. 230-254.

³ Самойлович Ю. Українська церква на послугах у національній контрреволюції (Дослід з історії УАПЦ) // Революція й релігія. Зб-к комісії для дослідження релігійної ідеології. – Харків, К., 1930. – Кн. 2. – С. 198-302.; його ж. Церковь українського соціал-фашизма. – М., 1932. – 125 с.

ческие идеи, направленные против национальной политики соввласти на Украине. Еще тогда СТОРОЖЕНКО мне говорил любить Украину и отдать свои силы за ее независимость”¹.

У тексті винувального висновку від 2 січня 1938 р. щодо іншого діяча УАПЦ, а потім УПЦ священника Костянтина Бутвиненка також вжито стандартне формулювання: “УГБ Киевского Облуправления НКВД УССР вскрыта и ликвидирована в 1937 году украинская контрреволюционная националистическая фашистская организация церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ”. Организация ставила своей целью при помощи интервентов, в частности Германии, свержение Советской Власти на Украине и создание самостоятельного государства фашистского типа”².

В архівно-кримінальній справі К. Бутвиненка є копія протоколу допиту від 15 січня 1938 р. заарештованого карними органами мирянина Семена Ковальського. Він також визнав себе “виновным в том, что по день моего ареста являлся участником контрреволюционной националистической фашистской организации церковников-автокефалистов”³.

У протоколі допиту Семена Ковальського чи не вперше з’являються повідомлення про те, що взагалі в середовищі діячів УАПЦ були якісь розмови про фашизм і уряд в Німеччині: “В 1936 году я познакомился в Госбанке с участником организации Куреней Яковом Степановичем [...] Мы часто говорили с КУРЕНЕЙ по вопросам политического порядка и о международном положении. Касаясь вопроса Германии, мы восхищались оснащением высокой техники германской армии, ее мощью и существующим фашистским строем. Мы восхваляли вождя фашизма Гитлера. Говоря о нем, как об одном из способных, видных лицах, который своей политикой добился такого положения, что Германия быстро после разрухи стала самым сильным во всех отношениях государством и является абсолютно самой мощной и боеспособной в мире страной, перед которой дрожат все европейские государства. В итоге мы приходили к выводу, что война неизбежна и что СССР в ней проигрывает. Мы также считали и приходили к единодушному мнению, что фашизм может дать возможность к созданию украинского самостоятельного государства, при котором, конечно, возродится и украинская церковь”⁴.

На підставі матеріалів з архівно-кримінальних справ репресованих діячів УАПЦ, можна твердити, що відправним моментом у вживанні терміну «фашистський» і виробленні відповідних формулювань у всіх заарештованих в цей період діячів УАПЦ стало повідомлення з архівно-кримінальної справи свящ. К. Бутвиненка: “УГБ Киевского Облуправления НКВД УССР вскрыта и ликвидирована в 1937 г. украинская контрреволюционная националистическая фашистская организация церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ”. Организация ставила своей целью при помощи интервентов, в частности Германии, свержение Советской Власти на Украине и создание самостоятельного государства фашистского типа”⁵. Відповідно цьому, всім заарештованим і засудженим діячам УАПЦ наприкінці 1937 р., починаючи з митрополита УАПЦ Василя Липківського, навіть на час заарештування і початку допитів вже було поставлено запитання про приналежність саме такій “організації”. Незважаючи на реально отримані відповіді заарештованих, слідчі оформлювали протоколи і відповіді в них відповідно формулюванню: “украинская контрреволюционная националистическая фашистская организация церковников быв[ших] “УАПЦ” и “УПЦ””.

До кінця 1938 р. було в основному “викрито” і засуджено всіх учасників цієї “організації”, тобто єпископів, священників і мирян Української православної церкви, яка з грудня 1930 р. об’єднувала тих, хто належав до УАПЦ формації 1921 р. Незважаючи на масові репресії і переможні реляції чекістів, очевидно неможливо було послабити ідеологічний тиск. Тому випуск відповідної літератури не припинявся.

У брошурі М. Шестакової “Церковники і сектантські ватажки на службі фашистських розвідок” вживається термін “фашистський” щодо всіх церковних діячів⁶. В анотації до видання, яке було підписане до друку 23 травня 1938 р. сказано, що ця брошура “викриває шпигунську,

¹ Репресована УАПЦ... – К., 2006. – № 1/2 (26/27). – Ч. II. – С. 241-260.

² Там само. – С. 271-272.

³ Там само. – С. 272-276.

⁴ Там само. – С. 272-276.

⁵ Там само. – С. 271-272.

⁶ Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки на службі фашистських розвідок. – К.: Державне видавництво політичної літератури при РНК УРСР, 1938. – 24 с.

діверсійну й терористичну діяльність церковників і сектантських керівників, яку вони проводять у блоці з троцькістсько-бухарінськими мерзенними зрадниками батьківщини, підлими найманцями фашистських розвідок”¹.

Саме звинувачення всіх церковних і релігійних діячів у цій брошурі прив’язане до процесу проти “право-троцькістського блоку”, що складає специфіку публікації брошури у 1938 р. На відміну від попередніх звинувачень православних наприкінці 1930-х рр. до фашистської ідеології прив’язано взагалі всіх релігійних діячів незалежно від приналежності.

Визначення авторкою у брошурі всіх тих, хто незважаючи на звільнення з парафій і закриття церков, продовжував здійснювати треби по селах в приватних помешканнях, знову таки кваліфіковане як “форми і методи контрреволюційної роботи служителів релігійних культів”². Вона так і пише про їх діяльність: “Бродять по колгоспах попи-“пересувки”, лагодять взуття і відра, хрестять, вінчають, хоронять, лудять посуд і... збирають шпигунські відомості, виконують диверсійні завдання, сіють контрреволюційні чутки і шкодять трудящим, як тільки можуть”³.

Підписаний у тому ж 1939 р. пакт Молотова-Ріббентропа між СРСР і Німеччиною, очевидно, ніяк не вплинув на ідеологічне протистояння, що зайвий раз свідчить про крайній цинізм влади щодо власних громадян, яким пропонувалось тепер в газетах читати про дружбу і спіробітництво з “гітлерівцями”.

Таким чином складні обставини міжнародного становища СРСР, зумовлені протистоянням комуністичної та фашистської ідеологій та діяльністю Комінтерну у 1920-1930-ті рр., суттєво вплинули на процес розгортання репресій проти церковних діячів всіх православних напрямів в УСРР. Карними органами влади було сформульовано відповідні кліше звинувачень у фашизмі, які по мірі здійснення арештів діячів УАПЦ (з 1930-го р. – УПЦ) застосовувались під час допитів і були зафіксовані в протоколах, а також у винувальних висновках при закінченні слідства.

Котовський Р.В.

Здобувач

Івано-Франківський інститут менеджменту Тернопільського національного економічного університету

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНИХ ВІДНОСИН НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр.

У вересні 1939 р. розпочалися кардинальні зміни в релігійному житті західноукраїнського регіону. Радянська влада відразу повела лінію на повне підпорядкування цієї сфери духовного життя своїй політиці. Курс більшовицького партійно-державного керівництва спрямовувався на встановлення тотального світоглядного контролю над населенням західних областей України та цілковите знищення економічного фундаменту релігійних конфесій (націоналізація землі, майна, приміщень, фінансових активів). У дію запроваджувався декрет “Про відокремлення церкви від держави і школи від церкви” від 23 січня 1918 р. та положення “Про релігійні об’єднання” від 8 квітня 1929 р., які регулювали відносини між державою і церквою.

У західноукраїнському регіоні діяли чотири впливові релігійні конфесії: Римо-католицька (латинська), Греко-католицька (уніатська), Українська автокефальна православна церква (УАПЦ), іудаїзм, а також Вірменська та нечисленні “малі церкви” (баптисти, євангельські християни, міжнародне товариство “Святого листа”, адвентисти, штундисти, “Християнська громада”) та ін. Рівень реально-го плюралізму у релігійній ділянці перевищував будь-які досягнення політичної сфери. Тоталітарний сталінський режим був зацікавлений в ескалації напруженості і підтримував православних там, де

¹ Шестакова М. Церковники і сектантські ватажки... – С. 1.

² Там само. – С. 16.

³ Там само.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній, ректор Київської духовної академії та семінарії, вікарій Київської Митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурга Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Моця О.П.</i>	Поширення християнства на Русі: можливі шляхи проникнення	5
<i>Сагайдак М.А.</i>	Про деякі труднощі дослідження початків давньоруських міст	8
<i>Днепровський Н.В.</i>	К вопросу о существовании пещерного скита в Мартыновской балке г. Севастополя	12
<i>Чореф М.М.</i>	“Alterum alterius auxillo eget” или к атрибуции мультиплекса перещепинского клада	15
<i>Сергеева М.С.</i>	Деякі спостереження за технікою орнаменталізації давньоруських виробів з кістки та рогу з території Середнього Подніпров'я	20
<i>Тараненко С.П.</i>	До питання про площу Подолу Києва у давньоруський час	23
<i>Івакін В.Г.</i>	Особливості формування міських могильників Києва XI–XIII ст.	25
<i>Руденок В.Я.</i>	Поховальні печерні пам'ятки Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	28
<i>Новик Т.Г.</i>		
<i>Ситий Ю.М.</i>	Ґрунтовий могильник давньоруського Чернігова	31
<i>Спиргис Роберт</i>	Стратиграфія захоронений на кладбище у церкви Св. Петра в Риге	37
<i>Мельник О.О.</i>	Практика та обряд поховання священнослужителів XVI–XVIII ст. на прикладі пам'яток Києва	40
<i>Оногда О.В.</i>	Київський “Мистецький арсенал”: підсумки археологічних досліджень та проблеми музеєфікації	42
<i>Балакін С.А.</i>		
<i>Бурцев І.Г.</i>	О позднесредневековом памятнике Болото 3 в Алексинском районе Тульской области (Российская Федерация)	46
<i>Баукова А.Ю.</i>	Церква Іоанна Предтечі у дослідженнях співробітників Керченського музею	48
<i>Починок Е.Ю.</i>	Знахідки скляного посуду з розкопок монастирських територій м. Києва	
<i>Чекановський А.А.</i>	XVII–XVIII ст.	51

Історичні, джерелознавчі та методологічні студії давньої та середньовічної Церкви

<i>Михаил Желтов, священник</i>	Место древнерусских Службеников студийской эпохи в общей картине развития евхологических сборников византийской традиции	54
<i>Шевченко Ю.Ю.</i>	Еще раз о проблемах в связи с “Житием прп. Антония Печерского”	57
<i>Шеков А.В.</i>	О ранней части помянника черниговских князей в составе Любецкого синодика	60
<i>Артамонов Ю.А.</i>	Письменные и эпиграфические источники о древнерусском паломничестве в Константинополь	64
<i>Жиленко І.В.</i>	Короткі життя преподобних печерських і Пролог	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Євангеліє як першооснова наукових досліджень	77
<i>Затилюк Я.В.</i>	“Киево-руська історія і програмові завдання Могилянської доби”: результати і перспективи дослідження	81
<i>Бартош А.Є.</i>	Лаврський триптих. Історичний екскурс	84
<i>Melnyk Marek</i>	Dażenia ekumeniczne na ziemiach ukraińskich 2 połowy XVI wieku	87
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Відображення деяких особливостей богослужіння могилянської доби в розписах церкви Спаса на Берестові	93
<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” Сильвестра Косова в контексті нових завдань агіографічної творчості: до проблеми еволюції житій киево-печерських святих в першій половині XVII ст.	96
<i>Воробьева Н.В.</i>	Патриарх Никон: динамика историографического образа	98
<i>Корнієнко В.В.</i>	До питання про інституційний характер, час та форми діяльності церковної цензури (за результатами епіграфічних досліджень у Софії Київській та церкви Спаса на Берестові)	102

Церква нового часу: історія та історіографія

<i>Петренко І.М.</i>	Духовна спорідненість у шлюбно-сімейних відносинах мирян Руської Православної Церкви XVIII ст.	103
<i>Казіміров Д.В.</i>	Населення маєтностей Макошинського Миколаївського монастиря за сповідними книгами 1746 р.	105
<i>Прокон'юк О.Б.</i>	До питання про практику проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.	108
<i>Рига Д.В.</i>	Євстафій (Пальмовський) – архімандрит Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	111
<i>Дымченко Н.В.</i>	Преподобный Паисий (Величковский) в полиэтничной памяти Приднестровья	113
<i>Маноле Брехунец, протоіерей</i>	Роль митрополита Гавриила (Бэнулеску-Бодони) в становлении церкви Молдовы в начале XIX в.	115
<i>Частина А.П.</i>	Роль архиепископа Димитрия (Сулимы) в строительстве кафедрального собора и колокольни в Кишиневе в первой половине XIX ст.	117
<i>Кондратикова Л.</i>	Церковная утварь как показатель исторического развития молдавской церкви в первой половине XIX в.	120
<i>Каліновський В.В.</i>	“Російський Афон” архієпископа Інокентія (Борисова): політичні аспекти відновлення християнських пам'яток Криму	122
<i>Morawiec Norbert</i>	Historiografia synodalna, historiografia oberprokuratorska, a metafora synodalności. Z badań nad prawosławną nauką historyczną okresu/ustroju synodalnego	124
<i>Крайня О.О.</i>	Поменник Китаївської пустині у зібранні ІР НБУВ	134
<i>Климчук А.М.</i>	Микола Теодорович – історик церкви і дослідник Волині	136
<i>Музичко О.Є.</i>	Викладання та дослідження історії релігії і церкви у вищій школі Одеси другої половини XIX – початку XX ст.	139
<i>Стародуб А.В.</i>	Євангельський сюжет про благочестивого старця Симеона в контексті історії боротьби за видання українського перекладу Святого Письма	142
<i>Бурега В.В.</i>	Проект издания истории Киевской духовной семинарии в начале XX века и его судьба	145

Церква новітнього часу: джерела, історія, історіографія

<i>Борщевич В.Т.</i>	“Замінив шаблю на Хрест, щоб далі служити рідному народові...” (До 125-річчя від дня народження протопресвітера Василя Варваріва)	149
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Встановлення міжправославних контактів Православною церквою в Польщі в 20-х рр. XX ст.	152
<i>Винокуров Д.А.</i>	Основные тенденции изучения раннего иосифлянства в советской академической науке 1920–1930-х гг.	155
<i>Преловська І.М.</i>	Проблема використання в архівно-кримінальних справах терміну “фашизм” щодо УАПЦ (1921-1939) в міжвоєнний період	158
<i>Котовський Р.В.</i>	Особливості державно-церковних відносин на західноукраїнських землях у 1939–1941 рр.	161
<i>Кязимова Г.Х.</i>	Влада і православна церква 1944–1953 рр. (на матеріалах Одеської єпархії)	164
<i>Сенченко Н.М.</i>	Внесок протоієрея Миколи Фадейовича Чернопищука до збереження Свято-Троїцького храму Немирівського жіночого монастиря	166
<i>Львова О.Л.</i>	Ідея прав людини очима християнської церкви	169
<i>Макаренко Л.О.</i>	Вплив християнських цінностей на правову культуру особи	172

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 20,4. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 4

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції (25-27 травня 2011 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКС, 2011. – 174 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ УПЦ

Щерква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Дев'ятої Міжнародної наукової конференції
(25-27 травня 2011 р.)*

КИЇВ – 2011